

KORPORATIV BOSHQARUVNI TASHKIL ETISHNING IQTISODIY MOHIYATI VA AHAMIYATI

PULATBEKOV AZIZBEK ULFATBEK O'G'LI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12176896>

Iqtisodiyot tarmoqlarida davlat ishtirokidagi korxonalarining soni transport savdo va xizmat ko'rsatish sohasida 860 ta (jamiga nisbatan 23.7 %), qurilish va sanoat 820 ta (jamiga nisbatan 22.6 %), bozor va savdo komplekslari 542 ta (jamiga nisbatan 14.9 %), qishloq xo'jaligi va oziq ovqat 465 ta (jamiga nisbatan 12.8 %), ijtimoiy soha 362ta (jamiga nisbatan 9.9 %), axborot kommunikatsion texnologiyalar 248 ta (jamiga nisbatan 6.8%) va boshqa sohalarda 330 ta (jamiga nisbatan 9.1 %) tashkil etadi.

Korxonalarda korporativ boshqaruvning zamonaviy standartlarini tadbiq etish chog'ida boshqaruvning barcha organlarida vakolatlarining ancha qat'iy belgilab berilishi kuzatilmoqda, aksiyadorlar va kuzatuv kengashlari yig'ilishlarining ahamiyati oshmoqda, kengashlarning tarkibiga mustaqil/tashqi direktorlar kiritilmoqda. Kuzatuv kengashlari aksiyadorlar va korxonalar menejmenti o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solishning haqiqiy asosiy bo'g'iniga aylanmoqda.

Yakunda biz quyidagi kartinaga ega bo'lmoqdamiz. Avvallari korxonani deyarli bitta haqiqiy boshqaruv - ijroiya (menejment) organi boshqarayotgan edi. Bugungi kunda ko'rib chiqilayotgan tendensiyalar munosabati bilan kamida yana uchta boshqaruv markazi: umumiy yig'ilish, Korxonalar Kuzatuv kengashi, xolding (davlat holding kompaniyalari, yoxud uning nomidan harakat qiluvchi boshqaruvchilik kompaniyasi) haqiqiy vakolatlarni olmoqda. Korxonalarini ularning xolding tuzilmalari bilan o'zaro munosabatlari nuqtai nazaridan uchta guruhlariga bo'lish mumkin:

1. Vertikal-integratsiyalashgan xoldinglar tarkibiga kiruvchi va amalda sho'ba hisoblangan (kamida nazorat paketlari bir yoki bir-biri bilan bog'liq mulkdorlarning guruhi - nazorat qiluvchi xoldingda jamlangan) korxonalar.
2. Tarkibida bir-biri bilan bog'liq bo'lmagan bir necha guruhlar mavjud bo'lgan korxonalar (bunda tashkilotlar vertikal-integratsiyalashgan xoldinglar tarkibiga kirishlari yoxud kirmasliklari mumkin, yirik paketlar esa portfel, institutsional yoxud strategik investorlar, davlatga tegishli bo'lishi mumkin). Ushbu guruhga mintaqaviy energiya tizimlari korxonalari, mintaqaviy gaz taqsimlash korxonalari, mintaqaviy elektr aloqa korxonalari, qurilish materiallarini ishlab chiqarish, «Don mahsulot» tizimi korxonalarini klassik misol sifatida keltirish mumkin.
3. Mulkdorlar tarkibida yaqqol namoyon bo'lgan xolding tuzilmalari mavjud bo'lmagan (katta yoxud nazorat paketlari, odatda, boshqa yirik mulkdorlar mavjud bo'lmaganida menejment qo'lida to'plangan) korxonalar.

Korxonalarda korporativ boshqaruv darajasi ular tegishli bo'lgan guruhga bog'liq ravishda jiddiy ravishda farqlanib turishi tayin.

Birinchi guruh uchun qarama-qarshi va turlicha yo'nalgan sifatida tavsiflash mumkin bo'lgan jarayonlar xos bo'ladi. Bir tomondan, nazorat qiluvchi xolding korxonalarini korporativ boshqarishni yaxshilash, ularning kuzatuv kengashlari rolini oshirish, aksiyadorlar barcha guruhlarining manfaatlarini hisobga olishga qaratilgan:

xoldinglar (ularning boshqaruv kompaniyalari) tarkibida xoldinglarning barcha korxonalari korporativ masalalarining barcha bloki uchun javob beruvchi ixtisoslashtirilgan bo'linmalar (bo'limlar, boshqarmalar, departamentlar)ni shakllantirish;

buning uchun zarur moliyaviy, tashkiliy, ma'muriy, kadrlar va boshqa resurslar (kengashlarning nominal xarakteridan qochish)ni ajratish bilan strategik rahbarlik va nazorat qilish qismida haqiqiy boshqaruvchilik funksiyalarini kuzatuvchilik kengashlariga berish;

ham aksiyadorlarning barcha guruhlarini, ham boshqa manfaatdor tomonlarning manfaatlarini muvofiqlashtirish jarayoniga kuzatuvchilik kengashlarini qo'shish (hokimiyatning mintaqaviy organlari, mintaqaviy hamkor korxonalar, xoldinglarning boshqa korxonalari va shunga o'xshash hokazolar);

korporativ boshqaruv sohasidagi malakali mutaxassislarni kuzatuvchilik kengashlarining tarkibiga jalb qilish (odatda, xolding boshqaruvchi kompaniyalari xodimlarining tarkibidan), kengashlar a'zolari va korxonalarining tegishli xodimlari (direktorlar kengashlari kotiblari, yuridik xizmatlar va boshqalar)ni o'qitish jarayonini tashkil etish;

korxonalarining amal qilinuvchi sifatidagi zamonaviy qonunchilikka muvofiq keluvchi va sifat jihatdan yangi ustav-me'yoriy hujjatlarini ishlab chiqish va qabul qilish (aksiyadorlar yig'ilishlari, direktorlar kengashlari, ijroiya organlari va boshqalar to'g'risidagi ustavlar, nizomlar);

korxonalar faoliyatining haqiqiy masalalarini ko'rib chiqish bilan kuzatuv kengashlarining yig'ilishlarini muntazam ravishda o'tkazish amaliyotini tadbiiq etish (menejment ustidan nazorat, korxonalarining joriy moliyaviy-xo'jalik faoliyati, budjetlashtirish va biznes-rejalashtirish tizimlari);

boshqaruvning zamonaviy tamoyillari asosida korxonalarining boshqaruv tizimini qayta tashkil etishni qo'shgan holda malakali mutaxassislarni jalb qilish bilan korxonalar barcha biznesining qayta tashkil etilishini o'tkazish;

korxonalar faoliyatini, shu jumladan korxonalarining faoliyati to'g'risidagi axborot (emitentlarning har chorak hisobotlari, muhim faktlar va boshqalar)ni oshkor etish amaliyoti qismida korporativ boshqaruv masalalarini tartibga soluvchi zamonaviy me'yoriy-huquqiy baza talablariga muvofiq keltirish;

aksiyadorlarning umumiy yig'ilishlarini tayyorlash (yig'ilishlarga barcha hujjatlarni birlamchi ko'rib chiqish va boshqalar)da kuzatuvchilik kengashlarining haqiqatda ishtirok etish amaliyotini tadbiiq etish;

korxonalarini boshqarishda muhim joylarga nomzodlarni kuzatuvchilik kengashlari bilan kelishish amaliyotini tadbiiq etish;

mintaqalarning boshqa korxonalari (xususan, mahalliy hokimiyat vakillari aksiyadorlar majlislari yoki kuzatuvchilik kengashlarining yig'ilishlarida bo'lib, ushbu idoralar va boshqa mahalliy korxonalar ishida xuddi shunday o'zgarishlarni qilinglar deb aytganlarini qildirishadi) va boshqalarda kuzatuvchilik kengashlarining roli va korporativ boshqaruv darajasining oshishiga bilvosita ta'sir etish kabi chora-tadbirlar majmuasini ro'yobga chiqaradi.

References:

1. Bringham E.F., Ehrhardt M.C. Financial management theory and practice. Thomson South-Western, 2008. 1107 p.

2. Hillier D., Grinblatt M., Titman Sh. Financial Markets and Corporate Strategy. London: McGraw-Hill Higher Education, 2012. 877 p.
3. Korso E. Inclusive growth analysis and HRV: A methodological note. 2011. Elektron manba: <http://siteresources.worldbank.org>
4. Landesmann, Michael Alroy (2000): Structural Change in the Transition Economies, 1989 to 1999. The Vienna Institute for International Economic Studies.
5. Modigliani F., Miller M. The Cost of Capital, Corporate Finance, and the Theory of Investment // American Economic Review, v. 48. (1958).
6. Modigliani F., Miller M. (1963) "Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction" American Economic Review, Vol. 53, No. 3, pp. 147 – 175.
7. Peter Brusov, Tatiana Filatova, Natali Orehova, Nastia Brusova. Weighted average cost of capital in the theory of Modigliani-Miller, modified for a finite lifetime company // Applied Financial Economics, v. 21, № 4.

INNOVATIVE
ACADEMY